

TÍTULO: DOCKING MOLECULAR COMO ESTRATÉGIA DE TRIAGEM VIRTUAL DE FÁRMACOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17783593

AUTORES: ANTONELA SOPHIA DE LIMA CARVALHO, JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA MELO, CHARLES CHRISTOPHE DU BARRIERE MENDES.

INTRODUÇÃO: O DOCKING MOLECULAR É UMA TÉCNICA COMPUTACIONAL AMPLAMENTE UTILIZADA NA TRIAGEM VIRTUAL DE COMPOSTOS BIOATIVOS, PERMITINDO A PREDIÇÃO DA AFINIDADE E MODO DE LIGAÇÃO ENTRE MOLÉCULAS E SEUS ALVOS BIOLÓGICOS. ESSA ABORDAGEM VEM GANHANDO DESTAQUE NO DESENVOLVIMENTO RACIONAL DE FÁRMACOS, POR REDUZIR TEMPO E CUSTO DE PESQUISA. **OBJETIVO:** REALIZAR UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O USO DO DOCKING MOLECULAR COMO FERRAMENTA DE TRIAGEM VIRTUAL NO DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS, DESTACANDO SEUS AVANÇOS, LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS. **MÉTODOS:** FOI REALIZADA UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA NA BASES DE DADOS PUBMED E SCIELO, COM OS DESCRITORES “MOLECULAR DOCKING”, “HIGH-THROUGHPUT SCREENING” E “DRUG DISCOVERY”. FORAM SELECIONADOS ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2015 E 2024, COM RECORTE TEMÁTICO VOLTADO PARA APLICAÇÕES FARMACÊUTICAS. A ANÁLISE FOI CONDUZIDA DE FORMA QUALITATIVA E CATEGORIZADA POR TIPO DE ALVO, CLASSE TERAPÊUTICA E SOFTWARES UTILIZADOS. **RESULTADOS:** A MAIORIA DOS ESTUDOS REVISADOS EMPREGOU DOCKING MOLECULAR NA IDENTIFICAÇÃO DE INIBIDORES PARA ENZIMAS ENVOLVIDAS EM DOENÇAS INFECCIOSAS, CÂNCER E DISTÚRBIOS INFLAMATÓRIOS. SOFTWARES COMO AUTODOCK, AUTODOCK VINA E GOLD FORAM OS MAIS UTILIZADOS. OBSERVOU-SE UMA TENDÊNCIA CRESCENTE EM ASSOCIAR O DOCKING A OUTRAS TÉCNICAS IN SILICO, COMO DINÂMICA MOLECULAR E QSAR. LIMITAÇÕES COMUNS INCLUEM A ACURÁCIA DOS ALGORITMOS DE SCORING E A QUALIDADE DAS ESTRUTURAS-ALVO. **CONCLUSÃO:** O DOCKING MOLECULAR CONFIGURA-SE COMO UMA FERRAMENTA PODEROSA NA TRIAGEM VIRTUAL DE FÁRMACOS, ESPECIALMENTE QUANDO INTEGRADA A OUTRAS ESTRATÉGIAS COMPUTACIONAIS. SUA APLICAÇÃO CONTÍNUA TENDE A ACELERAR O PROCESSO DE DESCOBERTA DE NOVOS FÁRMACOS, CONSOLIDANDO-SE COMO UMA INOVAÇÃO PROMISSORA NA FARMÁCIA MODERNA.

PALAVRAS-CHAVE: DOCKING MOLECULAR, TRIAGEM VIRTUAL, MODELAGEM MOLECULAR, IN SILICO.